

PAESAGGIO CON IL RIPOSO DALLA FUGA IN EGITTO

ATTRIBUITO A PATENIER JOACHIM

(Bouvignes? 1475-80 - Anversa 1524)

INVENTARIO: 260

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questo dipinto è attestato in collezione Borghese a partire dal 1693, individuato nel relativo inventario grazie al numero '178 tuttora' iscritto in basso a destra. Ritenuto di autore 'incert[o]' dall'estensore del documento seicentesco, fu così elencato sia nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833, sia nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891).

Il primo a riferire la tavola al pittore Joachim Patinier fu Adolfo Venturi (1893), attribuzione accettata con qualche riserva da Leo van Puyvelde (1950), ma rifiutata da Paola della Pergola (1959). L'opera, infatti, appare cronologicamente più tarda e alquanto distante da quell'afflato dell'artista fiammingo rintracciabile nei suoi pochi dipinti certi, caratterizzati da un contrasto e da un uso di colori freddi e squillanti che rendono le composizioni bizzarre e cariche di suggestioni.

Secondo Paola della Pergola (1959) - ipotesi non supportata da nessuna evidenza documentaria - il dipinto proverrebbe dall'eredità di Olimpia Aldobrandini *senior*.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 457;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 180, n. 267;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 87.

LANDSCAPE WITH REST ON THE FLIGHT INTO EGYPT

ATTRIBUTED TO PATENIER JOACHIM

(Bouvignes? 1475-80 - Antwerp 1524)

INVENTORY: 260

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This painting was first mentioned in connection with the Borghese Collection in 1693, corresponding to entry '178' in the inventory of that year, the number which in fact appears in the lower right hand corner of the panel. The compiler of that document ascribed it to an 'uncertain' artist, an attribution that was repeated in both the 1833 *Inventario Fidecommissario* and in Giovanni Piancastelli's profiles (1891).

Adolfo Venturi (1893) was the first critic to propose the name of Joachim Patenier; his idea was accepted with some reservations by Leo van Puyvelde (1950) but rejected by Paola della Pergola (1959). The work in fact appears to be chronologically later than and stylistically distant from the oeuvre of the Flemish painter. Those few paintings which can be ascribed to Patenier with certainty are indeed characterised by contrasts and the use of cold, bright colours, which render his compositions bizarre and full of suggestion.

According to Paola della Pergola (1959), the painting formed part of the estate of the elder Olimpia Aldobrandini; yet her thesis lacks supporting evidence.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 457;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 84;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 180, n. 267;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 87.

